

А. С. Марченко © 2025
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий государственный университет»
(Научн. рук. — канд. филол. наук, доц. Н. П. Курмакаева)

«ВОЙНА» В ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

В статье рассматривается концепт «Война» в современной поэзии Донбасса как сложное, многослойное и полисемантическое явление, входящее в структуру культурной и языковой картины региона. Анализируется лингвопоэтическая специфика репрезентации войны у современных авторов, где конфликт осмысливается через систему региональных деталей, диминутивов, индустриальных лексем, телесных метафор, топосов шахты, террикона и бытового городского пространства. Показано, что ключевым механизмом становится переосмысление войны не как абстрактного исторического сюжета, а как повседневной, телесной и переживаемой материи. Устанавливается связь между локальными образами и формированием коллективной памяти, травматического опыта и региональной идентичности. Делается вывод о том, что «Война» в поэзии Донбасса — это не только тематический центр, но и концептообразующий элемент, определяющий специфику языка, образности и картины мира.

Ключевые слова: концепт, регионализм, образ войны, война, поэзия Донбасса, языковая личность, культурная идентичность.

Язык представляет собой не только систему знаков, но и особую форму отражения действительности, инструмент осмысления человеком окружающего мира и самого себя. Через язык человек не просто называет предметы и явления, но и интерпретирует их, придавая им культурно значимое содержание. Именно поэтому современная лингвистика всё чаще обращается к изучению языка как культурного феномена, что находит отражение в рамках лингвокультурологии — дисциплины, исследующей взаимосвязь языка, сознания и культуры (Н. Д. Арутюнова, В. И. Карасик, В. В. Воробьёв, Н. А. Красавский, В. А. Маслова, В. Н. Телия, Ю. С. Степанов).

Как отмечает В. А. Маслова, ключевая задача лингвокультурологии состоит в том, чтобы «эксплицировать культурную значимость языковой единицы, то есть выявить культурные знания, соотнося языковую единицу с кодами культуры» [7, с. 18]. Таким образом, язык выступает посредником между индивидуальным и коллективным сознанием, формируя специфическую картину мира, в том числе — картину мира военного времени.

Развивая идеи лингвокультурологии, важно подчеркнуть, что язык отражает не только бытовую или художественную реальность, но и социально-травматический опыт, включая войны и конфликты. В условиях региональных катастроф и локальных военных событий слова и образы приобретают особую смысловую нагрузку: привычные лексемы и регионализмы переосмысляются, становятся носителями коллективной памяти, эмоциональных переживаний и культурных ценностей.

Поэзия Донбасса, в частности, демонстрирует, как локальные реалии — шахта, террикон, уголь, антрацит, метан — трансформируются в лингвопоэтические маркеры войны, через которые выражается не только физическая, но и психологическая реальность региона. **Актуальность исследования** определяется необходимостью системного анализа механизмов семантической трансформации региональных лексем и образов под влиянием войны, а также выяснения, как поэтическая локальная лексика формирует коллективное восприятие военного опыта и культурную идентичность региона. Такой анализ позволяет глубже понять, каким образом литература и язык взаимодействуют в экстремальных историко-социальных условиях, что имеет как

теоретическое, так и прикладное значение для современных лингвистических и культурологических исследований.

Цель исследования — рассмотреть лингвопоэтические особенности репрезентации войны в поэзии Донбасса, выявить, каким образом локальные языковые и образные средства формируют индивидуально-авторскую и коллективную концептосферу военного времени.

М. С. Малышева подмечает, что в современном лингвистическом знании, ориентированном на антропоцентрическую парадигму, язык рассматривается как средство отражения сознания народа, его культурных, ментальных и мировоззренческих особенностей [6, с. 172]. В рамках этого подхода некоторые исследователи отмечают так называемый «лингвокультурологический поворот», предложенный С. Г. Воркачевым [2, с. 3], который позволяет рассматривать язык как инструмент не только фиксации действительности, но и её интерпретации, выступая одним из ключевых элементов в понимании культуры общества и внутреннего мира человека [3, с. 74].

В рамках исследования языковой личности она рассматривается как носитель национально окрашенной концептосферы, основной элемент которой — концепт. Содержание понятия «концепт» в разных научных школах и у отдельных исследователей может существенно различаться, поскольку концепт является прежде всего мыслительной, нефизической категорией. По мнению М. В. Пименовой, сложность его трактовки объясняется междисциплинарным характером: концепт изучается не только лингвистами, но и философами, психологами, логиками, культурологами, что нередко приводит к его внелингвистическим интерпретациям [10, с. 42]. Следовательно, есть разные подходы к определению концепта, например, лингвокогнитивный и лингвокультурный. В. И. Карасик говорит о том, что лингвокогнитивный и лингвокультурный подходы к пониманию концепта не являются взаимоисключающими. Концепт как ментальное образование в сознании индивида есть выход на концептосферу социума, т.е., в конечном счете, на культуру, а концепт как единица культуры есть фиксация коллективного опыта, который становится достоянием индивида. Иначе говоря, эти подходы различаются векторами по отношению к индивиду. Лингвокогнитивный концепт — это направление от индивидуального сознания к культуре, а лингвокультурный концепт — это направление от культуры к индивидуальному сознанию [5].

Концепт представляет собой структурированную ментальную единицу, фиксирующую результаты познавательной деятельности индивида и общества [11, с. 48]. В его состав входят представления, эмоциональные реакции и ассоциативные связи, формирующиеся в процессе функционирования языка в конкретной культуре. Следовательно, в рамках данного исследования мы исходим из позиции, что концепт — это структурированная ментальная единица, отражающая как индивидуальный, так и коллективный опыт, включающая представления, эмоциональные оценки и ассоциативные связи, формирующиеся в национальной языковой среде. Концепт одновременно выступает средством познания и интерпретации действительности и элементом культуры, через который языковая личность воспринимает и осмысливает мир. Особое значение для русского сознания второй половины XX века имеет концепт «Война», который объединяет как словарное значение слова, так и индивидуальный и коллективный опыт народа, проявляясь через такие лексемы, как *бой, страх, боль, смерть* [4, с. 5].

В лингвопоэтическом контексте концепт «Война» понимается как многоплановое явление. В прямом значении это «вооружённая борьба между государствами, народами, племенами и т. п.» [8, с. 145]. Вместе с тем, в современных геополитических условиях война рассматривается не только как исторически обусловленная борьба за

доминирование или независимость, но и как более широкий социальный и психологический феномен. Она охватывает не только открытое вооружённое противоборство, но и различные формы конфликта, в которых используются разные средства воздействия на объекты и субъекты. В обоих случаях ключевыми семантическими признаками концепта являются «противоречие» и «противоборство» (синоним — «распря»). Вторичные, метафорические значения войны проявляются в семейных, корпоративных, экономических и идеологических конфликтах, в борьбе за власть в организациях, партиях или странах, а также во внутренней психологической борьбе индивида. Центральным во всех этих интерпретациях остаётся стремление установить контроль, обеспечить подчинение и одновременно сохранить автономию, независимость и право распоряжаться собой и своей территорией.

В русской языковой картине мира «Война» «является культурным концептом, имеет образные, понятийные и ценностные характеристики» [1, с. 7]. Рассматривая «войну» как поэтический концепт, убеждаемся, что его отличие в том, что он представлен в тексте не просто словом, а художественно осмысленным языковым средством [14, с. 16]. Это особенно важно при анализе концепта «Война» в поэзии Донбасса, где региональные слова и лексические маркеры становятся носителями коллективной памяти, эмоциональных переживаний и локальной культурной идентичности.

Современная поэзия Донбасса стала особым феноменом в культурном пространстве России и ближнего зарубежья: она возникла на пересечении личного и исторического опыта, в ситуации, когда слово снова обрело силу свидетельства. Наиболее ярко это проявилось в коллективных сборниках, объединяющих поэтов региона, — среди них мы хотели бы выделить «Поэзию русского лета» (2023), в котором представлены тексты Д. Артиса, А. Долгаревой, И. Караулова, С. Пегова, А. И. и А. А. Сигид, О. Старушко, А. Ревякиной и др. авторов. Эти поэты, принадлежащие к разным поколениям и школам, объединены не столько общим стилем, сколько общей духовной и культурной задачей — осмыслением войны как реальности, вошедшей в повседневный и поэтический опыт человека.

Название сборника и визуальные решения его обложки соотнесены не только с актуальной военной символикой, возникшей в период специальной военной операции [9, с. 85–90], но и отсылают к историческому контексту «русской весны» 2014 года. При этом под «русской весной» понимается комплекс социально-политических процессов, который в Крыму завершился присоединением полуострова к Российской Федерации, в Донбассе — созданием и вооружённой защитой территорий самопровозглашённых ДНР и ЛНР, а в других городах юго-востока Украины — силовым пресечением протестных выступлений, направленных против смены власти в Киеве [13, с. 4].

С точки зрения лингвистики подобная номинация выполняет сразу несколько функций. Во-первых, название сборника является маркером культурно-исторического контекста: оно не фиксирует событие буквально, но кодирует его в форме символа, превращая конкретный политический эпизод в элемент культурной памяти. Во-вторых, графическое акцентирование буквы «Z» семантизируется в русской публичной речи последних лет как визуальный знак поддержки военной операции, что создаёт дополнительный коннотационный слой, в котором слово «поэзия» оказывается переосмысленным в пределах новой политико-культурной рамки. В-третьих, сама структура заглавия предлагает читателю вектор интерпретации: оно заранее маркирует корпус текстов как лирики времени конфликта и задаёт тематическое поле для последующего смыслового восприятия.

Следовательно, название сборника и его визуально-лексическое оформление становятся частью лингвокультурного пространства, предвосхищая поэтическую репрезентацию войны как концепта. Это даёт возможность рассматривать весь материал

антологии как целостный массив, в котором индивидуальные стратегии авторов репрезентируют одну и ту же семантическую доминанту — «войну», но делают это различными языковыми средствами.

В сборнике каждый поэт предлагает собственное видение «войны»: у Анны Ревякиной она воспринимается как экзистенциальное испытание, очищающее и выявляющее подлинные ценности; у Ольги Старушко — как боль утраты и женская молитва о жизни; у Александра Сигиды — как народная судьба, воплощённая в архетипических образах земли, крови, памяти. Через сравнение этих художественных моделей можно выявить, каким образом концепт «Война» формируется и развивается в лингвопоэтическом пространстве Донбасса, какие ключевые семантические поля и метафоры становятся его ядром. Такой подход позволяет рассматривать «войну» не только как тематический мотив, но и как механизм смыслообразования: война выступает средством постижения границ человеческого, определения своей идентичности и культуры через слово.

В поэтическом отражении донбасских событий в данном сборнике можно выделить несколько ключевых смысловых линий:

– противопоставление двух миров: военного и довоенного. России, которая продолжает жить своей повседневной жизнью. Например, в стихотворении А. Шмелёва *«Умирал солдат, как говорится, / Без ненужных фраз и медных труб, / И гуляла пьяная столица, / И домой разъехалась к утру»* (12, с. 402). В данном фрагменте четко прослеживается противостояние фронтовой реальности и «столичного» быта. Лексемы, связанные с войной — лаконичны и нейтральны, они лишены эмоционально-экспрессивных эпитетов. Эти минимализм и фактологичность создают эффект документальности, отчуждённого фиксирования происходящего. В то же время описание *«пьяной столицы»* оформлено через разговорную интонацию: используются просторечные оттенки («гуляла», «к утру разъехалась»), которые маркируют мир удовольствий, развлечений, «легкости». Так, на уровне языка возникает бинарность: война — молчание, краткость, предельная смысловая плотность, столица — шум, развлечение, беспечность;

– конфликт ценностей и мировоззрений внутри одного культурного пространства. Для части авторов язык войны становится способом вернуть утраченные точки опоры. Так, у И. Караулова война описывается не только как внешнее столкновение, но как разрушение привычного разделения на «своих» и «чужих»: *«Русские убивают русских / В городе и в селе. / Русские открывают русских / В вороге и в себе»* [12, с. 123]. Повтор лексемы «русские» в позиции субъекта и объекта — грамматически фиксирует исчезновение бинарности, стирает границу между «мы» и «они» на уровне структуры фразы. Конфликт здесь выражен не через метафоры, а через синтаксис: одно и то же слово оказывается и действующим лицом, и жертвой. Тем самым язык демонстрирует внутренний разлом внутри культурного тела, а не междивизиционный конфликт «внешнего» характера;

– война переживается как личный внутренний опыт. Отдельная тенденция — когда война не описывается внешне (оружие, локации, действия), а переживается как внутренняя психологическая реальность. Для таких текстов характерна бытовая лексика, разговорный регистр, цифровые термины — они показывают, что война входит в повседневность и в сознание, например — у Дмитрия Артиса: *«Открыв сто тысяч пятьсот каналов, листаю сводки до темноты...»* [12, с. 10]. Здесь «война» — это не поле боя, а информационный поток, который человек прокручивает на экране;

– интерпретация войны как универсального мирового сюжета. Важная смысловая линия сборника — выведение современного конфликта в Донбассе на уровень глобальной культурно-исторической перспективы. Война осмысливается авторами как часть общего, повторяющегося мирового сюжета, встраиваемого в ряды древних и новейших войн, культурных кодов и мифологем. Так, М. Ватутина прямо называет

происходящее «Второй Великой Отечественной» («С февраля сошла грязноватая наледь», [с. 51]), связывая современный опыт с идеей «воссоздания родины» [12, с. 51]. У В. Маленка акцентируется абсолютная ценность русской культуры как «опорного ядра» народного бытия: «Ярче солнечной стружки, / Что горит без конца, / Лишь Россия и Пушкин, / Да могила отца» [12, с. 177].

Особо показателен в этой связи пример стихотворения Александра Сигиды-младшего «Одноглазый бог войны» [12, с. 362–363], где современная война помещается в историческую линию от Ганнибала и Наполеона до Первой мировой войны и фигуры Гудериана. Война мыслится как универсальный и надвременной феномен: «Ты одноглазый бог войны — / Вне времени и вне пространств» [12, с. 362]. Автор характеризует современность как эпоху «конца миров» и «Рагнарёка»: «Я не ишу ничьей вины, / Живя во время Рагнарёка» [12, с. 363].

Таким образом, обращение к образам мировой культуры, мифологии и историческим прецедентам позволяет авторам сборника вывести локальный опыт Донбасса на уровень общечеловеческого — интерпретируя нынешние события не как частный политический эпизод, а как повторение вечного цикла цивилизационного испытания.

Современная поэзия Донбасса демонстрирует широкий спектр языковых моделей репрезентации войны, где локальный опыт региона трансформируется в художественные тропы, формирующие концепт «Война» как многоплановое явление. Важной особенностью является то, что военные реалии почти никогда не передаются документально; напротив, авторы создают «предельный опыт» через метафоры, символы, апокалиптические и биологические аллюзии, синестезию и детские мотивы.

Так у А. Ревякиной доминирует апокалиптическая семантика, переводящая войну в категорию «конца мира». В стихотворении «Воронки, воронье, война / А мы войны святые дети» [12, с. 285] военная реальность структурируется через лексику тотального разрушения («воронки», «воронье»), формируя образ «пустоши». У Ольги Старушко война репрезентуется через образ огня и термодинамический дискурс: «Донбасс — одно сплошное пламя, / Где плавятся металл и камень» [12, с. 394]. Лексемы «пламя» и «плавятся» формируют метафору войны как процесса физического и материального разрушения, превращая регион в горнило, в котором стираются границы между живым и неживым.

Александр Сигида-младший выводит войну в биологический регистр. В стихотворении «Мачете» он пишет: «Человек — это хищный зверь, выползающий из болот. / А война — это плоти тириество, и похоти, и охот» [12, с. 359]. Здесь война — не политическое событие, а возврат к инстинкту. Вследствие использования лексики «зверь», «плоть» происходит понижение уровня человеческого до животного, что создаёт эффект антропологического регресса. (Это тот же прием, что и в «Одноглазом боге войны»: «Ты одноглазый бог войны — / Вне времени и вне пространств» [12, с. 362] — война выводится из истории, в метафизику инстинкта.) У Дмитрия Артиса война материализуется через сенсорные образы: «...ветер до нас донесёт / вместе с запахом крови и сажу / аромат азиатских широт» [12, с. 320]. Синестезия «запах крови и сажу» делает войну физически осязаемой и вовлекает читателя на уровне телесного восприятия.

Противоположный подход демонстрирует Анна Долгарёва, у которой война фиксируется через бытовой язык и повседневную реальность: «Серёга обычный парень. Просто делает свою работу — чинит водопровод» [12, с. 91]. Лексическая семантика «чинить», «течь» превращает кровь и разрушение в метафору утечки, где война — не метафизическая катастрофа, а неисправность системы. Здесь используется минималистическая прозаизация, разговорный регистр, синтаксическая простота, что создаёт эффект документальности и «обыденного участия» в катастрофе.

Именно из этой точки — из «обыденности» и «привычного» — открывается важнейшая следующая линия, связанная с образом ребёнка. Ведь дети в сборнике чаще всего показаны как те, кто вообще не должен знать о войне — они живут в мире, который взрослые пытаются «защитить» от реальности. У Анны Ревякиной это оформлено так: «— Мама, я слышал или послышалось: снова стреляют? / — Спи, мой хороший, это, должно быть, гроза» [12, с. 311]. Здесь на уровне языка работает эвфемизация: война заменяется «грозой». Через подстановку безопасного слова поэт передаёт сам факт невозможности — или нежелания — назвать войну прямо.

Именно в этой логике — когда реальность войны от ребёнка «скрывается» или «переводится» на другой код — мотив детства становится в поэтике сборника одной из самых сильных антитез войне. Если у взрослых война описывается как «ад», «огонь», «пиршество плоти», то дети появляются как воплощение будущего, ещё не вступившего в историю. Поэтому в текстах детство и война — это не просто разные семантические зоны, а принципиально несовместимые регистры.

На уровне языка это особенно заметно у Ольги Старушко. В поэме «Смертная колыбельная» смерть ребёнка фиксируется через лексику сна и колыбельной: «*Вечный сон на лицах детских: спят в Луганске, спят в Донецке*» [12, с. 382–384]. Метонимия «сон» здесь подменяет слово «смерть», создавая эмоционально невыносимый эффект — смерть ребёнка не может быть названа «впрямую», язык сам отступает, выбирает более мягкий регистр.

У Анны Ревякиной детский мотив также строится через лексику ночного успокоения: «*Слезы дают по ночам, чтобы дети не знали*» [12, с. 311]. Война в этом фрагменте оказывается тем, что взрослые вытесняют, чтобы дети могли спать.

Особое место в поэтике сборника занимают региональные лексемы, через которые война репрезентируется локально и материально. Донбасс с его шахтами, терриконами, «угольком», как называют жители, и антрацитом формирует собственный семантический пласт, создающий уникальный колорит войны. Эти слова становятся носителями эмоциональной и культурной памяти, а также инструментом художественной репрезентации физического и психологического опыта конфликта.

У Анны Ревякиной шахты и терриконы часто выступают метафорой «подземной войны» и скрытой угрозы. В стихотворении «Спи, моя дорогая, спи» она пишет: «*Посреди степи спит шахтерская дочка*» [12, с. 301]. Лексема «шахтерская» не только обозначает социальный статус ребёнка, но и коннотирует опасность и травматический опыт региона: шахта — это одновременно труд и символ разрушения, «глубина» и риск.

У Ольги Старушко диминутив «Уголёк» превращает разрушенный дом в личный символ утраты: он не абстрактный объект, а «живое» место, с которым читатель эмоционально сопрягается. Автор пишет: «*Таких домов полно и в Подмосковье, / послевоенных. Здешиим невдомёк, / как страшен он — пустой, с пробитой кровлей, / стоявший в Углегорске „Уголёк“*» [12, с. 394].

У В. Русанова война репрезентуется через индустриальные и региональные символы, создавая ощущение Донбасса как территории конфликта и труда. Региональные маркеры — степи, шахты, заводы — становятся метонимиями войны и одновременно локальной идентичности «*Теперь наши степи — пашни, / нарыты в них шахты-норы, / натыканы телебашни, / куда ни поедешь — город*» [12, с. 334].

Пространство региона трансформируется: привычные степи становятся индустриальными объектами, шахты и заводы — символами работы и добычи угля, а «пашни» и «шахты-норы» создают ощущение, что война внедрена в физический и социальный ландшафт. Образ войны конкретизируется через индустриальный труд: «*Теперь мы не головы рубим, а рубим горючий камень*» [12, с. 334]. Здесь лексика «рубим горючий камень» соединяет военные и трудовые действия, создавая метафору войны как

тяжелой промышленной работы, одновременно отражая региональный колорит и локальные реалии Донбасса.

Война у Русанова также связана с биологической и физической метафорикой: «*Но войны степным пожаром / в начале нового века / пылают заревом ржавым, / и льются из крови реки*» [12, с. 334].

Поэт дополняет лексический ряд сборника: если у Старушко и Ревякиной локальные маркеры — дома, улицы, терриконы, то у Русанова региональная война раскрывается через индустриальный ландшафт, трудовые действия и культурные реалии степного Донбасса. Это показывает, как концепт «Война» у поэтов Донбасса строится через конкретные региональные слова и образы, превращая локальный опыт в художественно осязаемый.

Таким образом, современная поэзия Донбасса демонстрирует, что концепт «Война» формируется не только через универсальные военные лексемы, но и через конкретные региональные слова, бытовые и индустриальные образы. Через шахты, терриконы, уголь, и повседневные действия поэты создают эмоционально насыщенный, локализованный и одновременно универсальный художественный образ войны, в котором сливаются физическое разрушение, психологическая травма и культурная идентичность региона.

ЛИТЕРАТУРА

1. Венедиктова, Л. Н. Введение диссертации (часть автореферата) [Электронный ресурс] // Венедиктова Л. Н. Концепт ВОЙНА в языковой картине мира (сопоставительное исследование на материале английского и русского языков). Тюмень, 2004. — Режим доступа: URL: <https://www.dissercat.com/content/kontsept-voina-v-yazykovoi-kartine-mira-sopostavitelnoe-issledovanie-na-materiale-angliiskog> (дата обращения: 30.10.2025).
2. Воркачев, С.Г. Идея патриотизма в русской лингвокультуре: монография / С. Г. Воркачев. Волгоград: Парадигма, 2008. — 199 с.
3. Карасик, В.И. Языковые ключи / В. И. Карасик. — М.: Гнозис, 2009. — 408 с.
4. Караулов, Ю.Н. Русский ассоциативный словарь: В 2 т. / Ю. Н. Караулов. — 2002. — 1776 с.
5. Кошкина, Е.Г. Понятие и сущность концепта как многомерного смыслового образования в коллективном сознании. [Электронный ресурс] / Е.Г. Кошкина. — URL: <https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/64596973>
6. Малышева, М. С. Репрезентация концепта “Война” в творчестве белгородского поэта И. А. Чернухина / М. С. Малышева // Язык и культура региона как составляющие образовательного пространства: сб. ст. III междунар. науч.-практ. конф., Белгород, 14-15 мая 2020 г. / М-во науки и высш. образования РФ, НИУ БелГУ; отв. ред. Т.Ф. Новикова. — Белгород, 2020. — С. 172–175.
7. Маслова, В.А. Лингвокультурология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.А. Маслова. — М.: Академия, 2001. — 204 с
8. Новейший большой толковый словарь / гл. ред. С. А. Кузнецов. — СПб.: Норинт; — М.: РИПОЛ классик, 2008 — 1536 с.
9. Панченков, С. А. Литеры «Z» и «V» как символы специальной военной операции на территории Украины. Вестник Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова. / С. А. Панченков — 2022. №1 (39). — С. 85-90.
10. Пименова, М. В. Методология концептуальных исследований // Вестник КемГУ. Сер. Филология. — 2002. — Вып. 4 (12). — С. 100–105.
11. Попова, З.Д., Стернин, И.А. Когнитивная лингвистика / З. Д. Попова, И. А. Стернин. — М.: АСТ: Восток-Запад, 2010. — 314 с.
12. Поэзия русского лета. — Москва: Эксмо, 2023. — 408 с.: ил. — (Поэзия подарочная).
13. Черкашин, К. В. «Русская весна» в Донбассе: предпосылки, ход и последствия. Постсоветский материк. / К. В. Черкашин. — 2021. №4 (32). — С. 4.
14. Чумак-Жунь, И.И. Поэтический концепт и его статус в типологии концепта / И. И. Чумак-Жунь // Научный вестник Белгородского государственного университета. Серия Гуманитарные науки. — № 14 (69). — Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2009 — С. 11–20.

Поступила в редакцию 25.07.2025 г.

«WAR» IN THE LINGUO-POETIC CONTEXT

The article examines the concept of “War” in contemporary Donbas poetry as a complex, multilayered and polysemantic phenomenon embedded in the cultural and linguistic worldview of the region. The study analyzes the linguopoetic specificity of war representation in works by modern authors, where the conflict is conceptualized through a system of regional details, diminutives, industrial lexemes, bodily metaphors, as well as the topoi of the mine, the spoil tip and everyday urban space. It is shown that the key mechanism is the rethinking of war not as an abstract historical narrative, but as a quotidian, corporeal and personally experienced substance. The article reveals the connection between local imagery and the formation of collective memory, traumatic experience and regional identity. It is concluded that “war” in Donbas poetry functions not merely as a thematic focus, but as a concept-forming element which determines the specificity of language, imagery and the poetic worldview.

Keywords: concept, regionalism, image of war, war, Donbass poetry, linguistic personality, cultural identity.

Марченко Анастасия Станиславовна.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Аспирант.
E-mail: nastena_marchenko_99@mail.ru

Marchenko Anastasiya Stanislavovna.
Donetsk State University, Donetsk, RF.
Graduate student.
E-mail: nastena_marchenko_99@mail.ru

Курмакаева Нина Петровна.
Кандидат филологических наук.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Доцент кафедры русского языка.
E-mail: kurmakayeva@mail.ru

Kurmakayeva Nina Petrovna.
Candidate of Philology.
Donetsk State University, Donetsk, RF.
Associate Professor of the Department of Russian
Language.
E-mail: kurmakayeva@mail.ru

УДК 81`42
DOI:

Л. В. Метелищенко © 2025
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий государственный университет»
(Научн. рук. — канд. филол. наук М. Н. Панчехина)

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «МЕДИЦИНА» В РАССКАЗАХ А. П. ЧЕХОВА

В статье рассматривается функционирование лексико-семантического поля «Медицина» в рассказах А. П. Чехова. На материале тридцати произведений, объединенных медицинской тематикой, анализируется состав и структура поля, включающего анатомическую, клиническую и фармацевтическую лексику. Особое внимание уделяется распределению общеупотребительных, специальных и узкоспециальных терминов, их роли в создании профессионального колорита и речевых характеристик персонажей. Показано, что медицинские термины у А. П. Чехова могут выполнять не только номинативную, но и художественно-образительную функцию, участвуя в метафорических, метонимических переносных употреблении, что придает повествованию выразительность и способствует раскрытию авторского замысла.

Ключевые слова: А. П. Чехов, медицинская лексика, лексико-семантическое поле, художественная функция, ядро, периферия.

Проблема функционирования медицинской лексики в художественной литературе поднимается уже на протяжении длительного времени. В данной статье анализируется лексико-семантическое поле (ЛСП) «Медицина», репрезентуемое в тридцати рассказах А. П. Чехова, объединенных общей «медицинской» тематикой. К ним